

Литвинова Ю.О., Поденко А.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

КОНФЛІКТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДЛІТКІВ CONFLICTOLOGY CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS

The work determines the relevance of identifying individual and psychological manifestations of conflict in adolescence. In the process of experimental research, indicators of the level of personality conflict, behavioral strategies in a conflict situation, types of character accentuations, the level of aggression and private self-esteem of teenagers are studied, and connections between indicators are established.

Keywords: *conflict behavior, adolescence, character accentuations, adolescent aggressiveness, self-esteem of adolescents.*

Головне місце серед визначення соціально-психологічних причин міжособистісних конфліктів виділяється індивідуальним рисам особистості, які визначають характер конфліктної взаємодії, її результати та наслідки. Саме тому вивчення особливостей конфліктологічних характеристик має важливе значення для аналізу та формування особистісних якостей, створення системи знань про особистість.

Однією з важливих проблем суспільства й сучасної школи є проблемна (конфліктна) поведінка підлітків. В цьому віці відбувається загострення відносин з батьками та вчителями, що призводить до виникнення конфліктів.

Конфліктні відносини підлітків суттєво впливають на формування рис характеру, нових ціннісних орієнтирів, індивідуальних та групових інтересів, комунікативних здібностей, а їх вирішення становить нову форму розвитку особистості, зміну особистісних структур та формування нових відносин з оточенням.

Питаннями дослідження підліткової конфліктності займалися такі вчені, як Божович Л.І., Славіна Л.С., Волков Б.С., Ващенко І.В. Баярд Р.Т., Воробйова Л.І., Драгунова Т.В., Занков Л.В., Кочетов О.І. та ряд інших вчених.

Особливо важливим, на наш погляд, постає завдання дослідити особливості конфліктологічних характеристик підлітків, визначити впливові фактори з подальшою метою формування якостей конфліктостійкості («специфічний прояв психологічної стійкості, який розглядається як здатність людини адекватно і конструктивно вирішувати проблеми соціальної взаємодії») засобами активних методів навчання.

Актуальність означеної проблематики, потреба пошуку ефективних педагогічних стратегій задля покращення виховного процесу, обумовила вибір напрямку дослідження.

Мета: виявлення індивідуально-психологічних проявів конфліктності в підлітковому віці.

Дослідження проводилося в онлайн форматі на базі 8-х класів Харківської ЗОШ з віковою категорією учнів – 13-14 років.

В роботі були використані наступні **методи:** теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, бесіда, спостереження, тестування за методиками методики “Оцінка рівня конфліктності особистості”; тест Томаса «Визначення типу поведінки (стратегії) в конфліктній ситуації»; опитувальник “Типи акцентуації характеру в підлітковому віці” Леонгарда-Шмішека; опитувальник Басса-Дарки «Діагностика стану агресії в підлітків»; «Дослідження рівня приватної самооцінки» (методика Будассі); математична обробка даних.

За результатами аналізу отриманих даних можна зробити наступні висновки:

У багатьох підлітків нашої вибірки був виявлений високий рівень конфліктності, що склало 50% від загальної кількості досліджуваних. Відповідно середній – 38% вибірки, низький – 12%.

За результатами діагностики стратегій поведінки в конфлікті (тест К.Н.Томаса) було виявлено, що провідними стратегіями в нашій виборці є суперництво (27%), співробітництво (23%) та компроміс (21%).

Аналіз співвідношення високого рівня конфліктності зі стратегіями поведінки дає змогу визначити, що стиль суперництва характерний для 55% осіб. Суперництво можна розуміти як засіб добиватися задоволення власних інтересів за рахунок інших, що саме по собі може призвести до конфліктів. Можна відмітити, що багатьом підліткам, схильним до конфліктної поведінки, властива демонстративність. Обираючи такий тип поведінки, як суперництво, вони намагаються продемонструвати свою перевагу над опонентом.

Такі стратегії як співробітництво та компроміс використовують по 18% вибірки підлітків, що демонструють високий рівень конфліктності. Стратегію пристосування визначають для себе 9% осіб.

За результатами вивчення особливостей характеру серед дітей нашої вибірки було виявлено переважання гіпертимної акцентуації (32%), далі за ступенем прояву розподілились емотивна (23%) та екзальтована (16%).

Порівнюючи показники методик, можна відмітити, що до групи з виразом гіпертимної акцентуації увійшли підлітки з високими та середніми показниками конфліктності. Підлітки з екзальтованим та емотивним типом акцентуації характеру мають здебільшого середній рівень конфліктності. Тобто найбільш вираженим типам акцентуацій нашої вибірки характерний підвищений рівень конфліктності. Загострення окремих рис ускладнює взаємодію з оточуючими, змушує більш агресивно відстоювати свою позицію, що поряд з підлітковими особливостями створює особливі, досить складні умови розвитку особистості підлітка. Однак, слід відмітити, що

загострення рис характеру має мінливий характер і це відкриває перспективи для подальшого вивчення конфліктності особистості.

За методикою дослідження рівню приватної самооцінки було отримано наступний розподіл показників: у більшості досліджуваних спостерігається високий адекватний (27%) та завищений рівні самооцінки (27%), занижений рівень (23%) та адекватний рівень (23%).

Серед групи підлітків з високими проявами конфліктності спостерігається тенденція до завищеної самооцінки у 36%, висока адекватна самооцінка у 32% вибірки. Досить велика кількість підлітків даної групи має занижену самооцінку – 23%. Адекватна самооцінка спостерігається лише у 9% досліджуваних даної групи. Тобто, можна визначити, що для підлітків з високим рівнем конфліктності властиві крайні прояви самооцінки.

За методикою діагностики агресивності серед досліджуваних було встановлено наступний розподіл показників: середній рівень агресії діагностовано у 50%, високий рівень агресії – 31%, низький рівень – 19% досліджуваних.

У групі підлітків з високим рівнем конфліктності більша кількість підлітків має високий рівень агресії – 55%. Відзначимо, що у високоагресивних суб'єктів майже усі конфліктні якості виражені сильніше (значно сильніше, ніж у низькоагресивних). Найбільший вклад у агресивну поведінку вносять запальність, образливість, мстивість. Саме такі суб'єкти, яким характерні такі якості, можуть сприяти переростанню конфліктної ситуації у конфлікт.

Виявлений в ході дослідження зв'язок між високим рівнем конфліктності, типами поведінки у конфліктній ситуації та рівнями агресії за результатами математико-статистичного аналізу не виявився статистично значущим ($p > 0,05$), тобто результати не мають стійкого статистичного зв'язку, або притаманні нашій вибірці досліджуваних. Однак, отримані дані не можна ігнорувати в практичній роботі з дітьми підліткового віку, як вирішального періоду в становленні особистості. Головне у роботі з підлітками – створити для них такі умови життя, де будуть демонструватись приклади привітних відносин між людьми, будуть відсутні негативні приклади агресивної поведінки.